

بررسی جایگاه مصر و فنیقیه در مناسبات خارجی عصر هخامنشی

چکیده

نقش هخامنشیان در توسعه و گسترش فرهنگ و تمدن در دنیای باستان بی‌بدیل و انکار ناپذیر است. تمدن کهن و قدیمی مصر در شمال آفریقا تأثیرات مهمی را در طی تاریخ روابط خود با هخامنشیان از این تمدن گرفت و همچنین تأثیراتی را بر هخامنشیان بر جای گذاشت. فنیقیه نیز به عنوان یک تمدن بزرگ تجاری دریایی محسوب می‌شد که تأثیرات گسترده‌ای بر تمدن عظیم هخامنشی داشت و از آن نیز متأثر می‌شد. هدف این پژوهش پی‌بردن به تاریخ روابط ایران هخامنشی با مصر و فنیقیه است. تأثیرات متقابل این دو تمدن بر تمدن ایران و تأثیر تمدن هخامنشی بر دو تمدن مصر و فنیقیه مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است.

این پژوهش در ردیف تحقیقات تاریخی جای دارد. از نتایج قابل‌درنگ این پژوهش می‌توان به حضور و دخالت پشت‌پرده‌ی یونانی‌ها در حوادث، شورش‌ها و ناآرامی‌های مصر و فنیقیه اشاره کرد؛ زیرا منافع یونانی‌ها در استقلال و جدایی مصر از هخامنشیان بهتر تأمین می‌شد. رئیس مطالب این پژوهش در مورد دریانوردی فنیقیان، تأثیر آن‌ها در ایجاد و گسترش نیروی دریایی هخامنشی، تسلط بر دریاها و باستان و همچنین اهمیت مصر به عنوان دروازه‌ی ورود و تسلط دولت شاهنشاهی هخامنشی بر قاره‌ی آفریقا است و بررسی حوادث و روابط بین هخامنشیان و مصر از روایت شاهزاده‌نی‌تیس تا رفتارهای کمبوجیه در مصر و اقدامات عمرانی داریوش بزرگ در آن کشور است. در این پایان‌نامه به مواردی چون کوروش و فتح فنیقیه، کمبوجیه و فتح مصر، داریوش و اقدامات عمرانی او در مصر، حفر کانال سوئز در مصر و اهمیت حضور فنیقیان و مصریان در تمدن هخامنشی و در مقابله با دشمنان هخامنشی پرداخته‌ایم.

واژگان کلیدی: هخامنشی، مناسبات خارجی، فنیقیه، مصر.